

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKANI O'QITISH METODIKASI

Bibayim Alaniyazova

**Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli tumanidagi
1-umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628979>

Boshlang'ich maktabda olingan ta'lim keyingi ta'lim uchun asos, poydevor bo'lib xizmat qiladi. Boshlang'ich maktabda matematikani o'qitish juda muhimdir. Aynan shu fan o'rta va yuqori sinf o'quvchilarining aqliy faoliyati uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Matematika barqaror kognitiv qiziqish va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantiradi. Matematik topshiriqlar bolaning tafakkurini, e'tiborini, kuzatishini, fikrlashning qat'iy ketma-ketligini va ijodiy tasavvurini rivojlantirishga yordam beradi. Boshlang'ich maktabda matematika turdosh fanlarni o'rganishda yordamchi fan bo'lib xizmat qiladi va kelajakda uni o'rganish jarayonida olingan bilim va ko'nikmalar, matematik tilni dastlabki o'zlashtirish hayotda qo'llash uchun zarur bo'ladi. Matematika darslarida ham boshqa fanlarda bo'lgani kabi og'zaki va yozma nutqni rivojlantirish ustida ish olib borish zarur. O'qituvchi ishida o'quvchilarning matematik nutqini rivojlantirish uchun ma'lum bir tizim bo'lishi kerak, faqat shu shartda bolalarda tegishli ko'nikmalarni shakllantirish mumkin bo'ladi. Boshlang'ich maktabda matematikani o'rganish quyidagi maqsadlarga erishishga qaratilgan: kichik yoshdagi o'quvchining matematik rivojlanishi; asosiy matematik bilimlarni rivojlantirish; tanqidiy fikrlashni tarbiyalash, aqliy mehnatga qiziqish, kundalik hayotda matematik bilimlardan foydalanish istagi. O'quv jarayoni tahlil, taqqoslash, sintez, o'xshashlik, umumlashtirish kabi rivojlantiruvchi operatsiyalarni o'z ichiga olgan taqdirda ham o'quvchilarning aqliy mehnatini faollashtirish sodir bo'ladi. Ko'pincha boshlang'ich sinflarda matematika darslarida quyidagi usullar qo'llaniladi: Tushuntirish va ko'rgazmali. Bunda o'qituvchi bilim namunasini beradi, masalan, misol yoki masalani yechish yo'llarini ko'rsatadi va bolalardan uni qayta ishlab chiqarishni, ya'ni bir xil misol, bir xil masalani mustaqil yechishlarini so'raydi. Qisman izlanish. . Bu usul bolalarning muammoni hal qilishda qisman ishtirok etishini nazarda tutadi. O'qituvchi topshiriqni alohida bosqichlarga ajratadi, ba'zilarini o'zi bajaradi, ba'zilarini esa o'quvchilarga ishonib topshiradi. Masalan, murakkab misolda o'qituvchi bolalarga ular uchun yangi bo'lgan matematik harakatni - ko'paytirish yoki bo'lishni ko'rsatishi va mustaqil amalga oshirish uchun sinfga taniqli ayirish va qo'shish bilan qadamlarni berishi mumkin. Ushbu usuldan foydalanganda bolalar

o'qituvchining rahbarligi ostida ular uchun yangi muammolarni hal qilish yo'llarini izlaydilar. Buning uchun o'qituvchi muammoli vaziyatlarni, mantiqiy va zukkolik uchun topshiriqlarni taklif qiladi. Matematika o'qitishning eng muhim vazifalaridan biri o'quvchilar nutqini rivojlantirishdir. O'quvchilarda o'quv materialini tushuntirish ko'nikmalarini shakllantirish ushbu masalaning muvaffaqiyatli hal etilishiga bog'liq bo'lib, pirovardida matematik qobiliyatlarning rivojlanishi ham bog'liqdir. Matematik ta'limning o'ziga xos xususiyati nimada? O'qishning boshida bola ma'lum toifalarda o'ylaydi. Boshlang'ich maktabning oxirida u mulohaza yuritishni, taqqoslashni, oddiy naqshlarni ko'rishni va xulosa chiqarishni o'rganishi kerak. Ya'ni, dastlab u kontsepsiya haqida umumiy mavhum tasavvurga ega bo'lib, mashg'ulot oxirida bu general konkretlashtiriladi, faktlar va misollar bilan to'ldiriladi va shuning uchun haqiqiy ilmiy tushunchaga aylanadi. O'qituvchi yangi materialni tushuntirishda uni avval o'tilgan mavzular bilan bog'lashi kerak. Buning uchun o'qituvchi o'quvchilarni birgalikdagi ishlarga jalb qiladi, ularni mavjud bilimlarni takrorlashga, o'tmishdagi o'rganish tajribasiga tayanishga undaydi. Bunda illyustrativ jadvallar, mavzuga oid qo'llanmalar, didaktik tarqatma materiallar, chizmalar, sxemalar va boshqa ko'rgazmali elementlardan keng foydalaniladi. Boshlang'ich sinflarda matematikani o'qitish metodikasi yangi materiallar bilan ta'minlashni nazarda tutadi. U mantiqiy jihatdan tugallangan kichik qismlarga bo'linadi. Pedagogik usullarni tanlashda ular har bir bolaning individual imkoniyatlarini, o'quv materialining mavjudligini, texnik va ko'rgazmali o'quv qurollarining mavjudligini hisobga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A'zam Xoliqov „Pedagogik mahorat“ „Tafakkur -Bo'stoni“ Toshkent-2011, 124-bet
2. Karimov I.A. Barkamol Avlod -O'zbekiston taraqqiyotining poydevori-
3. Toshkent, Sharq nashriyoti -matbaa konserni 1997 -2sinf “Ona tili va o'qish savodxonligi” darsligi 1-qism B -37 Toshkent -2021
4. Ganiyeva, M. (2021). Effective Methods of TRIZ.
5. Ганиева, М. А., & Жумаева, Ш. Х. (2018). Формирование методов групповой работы с учащимися общеобразовательных школ. Вопросы науки и образования, (10 (22)), 149-151.
6. Maftuna, G. (2021). Effective ways to Use Triz (The Theory of Inventive Problem Solving) in Elementary School. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 9, 85-88.
7. Ганиева, М. (2021). ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ “ТРИЗ” ДЛЯ РАЗВИТИЯ УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНОГО КЛАССА. Academic research in educational sciences, 2(5), 129-133.

8. G'aniyeva, M. (2021). BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA TRIZ (IXTIROCHI MASALALARINI HAL QILISH NAZARIYASI) DASTURINI QO'LLASHNING SAMARALI USULLARI. Scientific progress, 2(5), 108-112.